

Acord sobre la reforma de l'avaluació de la recerca

20 de juliol del 2022

Traducció al Català a càrrec de la Universitat d'Andorra
Maig 2024

Translation into Catalan of the Agreement on Reforming Research Assessment, ARRA

Contributors

Miquel Nicolau, University of Andorra

Virginia Larraz, University of Andorra

Bárbara Cerrato, University of Andorra

Layout

Departament de Comunicació, University of Andorra

This translation in Catalan of the Agreement is released with the aim of facilitating the full understanding and application of the CoARA commitments on the national territory.

In case of ambiguity in the interpretation, the English text will prevail.

Com a signataris d'aquest Acord, estem d'acord amb la necessitat de reformar les pràctiques d'avaluació de la recerca.

La nostra visió és que l'avaluació de la recerca, del personal investigador i de les organitzacions de recerca reconegui les diverses produccions, pràctiques i activitats que maximitzen la qualitat i l'impacte de la recerca. Això requereix fonamentar l'avaluació principalment en el judici qualitatiu, pel qual la revisió per parells és central, recolzada per un ús responsable d'indicadors quantitius. Entre d'altres finalitats, això és fonamental per: decidir quin personal investigador contractar, promoure o recompensar; seleccionar quines propostes de recerca finançar; i identificar a quines unitats i organitzacions de recerca es dona suport.

En el context d'aquest Acord, l'avaluació de la recerca abasta:

- L'avaluació d'organitzacions de recerca i unitats de recerca, per part d'autoritats d'avaluació, organitzacions finançadores i de recerca, amb la finalitat d'assignar finançament; responsabilitat en la inversió pública; informar sobre decisions en matèria de prioritats de recerca i millorar la definició i la implementació de les estratègies de recerca.
- L'avaluació de projectes de recerca per part d'autoritats d'avaluació, organitzacions finançadores i de recerca, i organitzacions que atorguen premis; amb la finalitat d'assignar finançament, informar sobre la gestió de projectes i les decisions futures de finançament de recerca, i prendre decisions sobre premis i reconeixements.
- L'avaluació del personal investigador individual i equips de recerca per part d'organitzacions finançadores i de recerca i organitzacions que atorguen premis; amb la finalitat d'assignar finançament, reclutar i promoure contractacions, revisar el desenvolupament professional i prendre decisions sobre premis i reconeixements.

L'Acord se centra en els reptes específics associats a la reforma de l'avaluació de la recerca del personal investigador, projectes de recerca, unitats de recerca i organitzacions de recerca. No considera el rendiment de la recerca en l'àmbit nacional. Les revisions de rendiment d'institucions, que sovint consideren activitats més enllà de la recerca, queden fora de l'àmbit d'aquest Acord. Tot i que l'avaluació acadèmica es troba fora de l'àmbit, les organitzacions poden aprofitar l'oportunitat per ampliar els Principis i Compromisos d'aquest Acord a l'avaluació acadèmica.

Aquest Acord estableix una direcció comuna per a la reforma de l'avaluació de la recerca, respectant al mateix temps l'autonomia de les organitzacions.

Ens comprometem a aconseguir la reforma a través d'una Coalició d'organitzacions finançadores de recerca, organitzacions de recerca, autoritats i agències d'avaluació nacionals o regionals, així com associacions d'aquestes organitzacions, societats científiques i altres organitzacions rellevants, que té un abast global. Treballarem junts per permetre una reforma sistèmica sobre la base de principis comuns en un termini acordat, i per facilitar l'intercanvi d'informació i l'aprenentatge mutu entre tots aquells disposats a millorar les pràctiques d'avaluació de la recerca.

Amb aquest objectiu, **acordem**:

I. Basar les nostres accions en els següents Principis:

Principis per a condicions generals

- Complir amb les normes i pràctiques d'ètica i integritat, i assegurar que l'ètica i la integritat són la màxima prioritat, mai compromeses per cap contra-incentiu. Verificar abans o durant l'avaluació que es compleixin els estàndards més alts d'ètica i integritat general i específica de la recerca. Valorar el rigor metodològic per protegir-se contra les fonts de biaix, i promoure formes esteses d'integritat professional i científica, mostrant adhesió a estàndards morals de conducta, i incloent comportaments com la compartició primerenca de dades i resultats de recerca, construir sobre la feina dels altres, i sotmetre's a una validació externa crítica.
- Protegir la llibertat de recerca científica. Posant en pràctica marcs d'avaluació que no limitin el personal investigador en les preguntes que fan, en la implementació de la seva recerca, mètodes o teories. Limitant els marcs d'avaluació només als necessaris, ja que l'avaluació ha de ser útil per al personal investigador, les institucions i les entitats finançadores.
- Respectar l'autonomia de les organitzacions de recerca. Salvaguardant la independència de les organitzacions de recerca en l'avaluació del seu personal investigador mentre es posen en pràctica els principis actuals, però esforçant-se a prevenir contradiccions entre l'avaluació de la recerca, el personal investigador i les institucions, i entre les institucions, per evitar la fragmentació del panorama de la recerca i la innovació i per permetre la mobilitat del personal investigador.
- Assegurar la independència i transparència de les dades, la infraestructura i els criteris necessaris per a l'avaluació de la recerca i per determinar els impactes de la recerca; en particular, mitjançant l'obtenció de dades, la generació d'algorismes i d'indicadors de forma clara i transparent, assegurant el control i la propietat per part de la comunitat investigadora sobre les infraestructures i les eines crítiques, i permetent als avaluats tenir accés a les dades, anàlisis i criteris utilitzats.

Principis per als criteris i processos d'avaluació

Qualitat i impacte

- Centrar els criteris d'avaluació de la recerca en la qualitat. Premiar l'originalitat de les idees, la conducta professional en la recerca i els resultats més enllà de l'estat de la qüestió. Premiar una varietat de missions de recerca, des de la recerca bàsica i fronterera fins a la recerca aplicada. La qualitat implica que la recerca es porti a terme mitjançant processos i metodologies de recerca transparents i a través d'una gestió de la recerca que permeti la reutilització sistemàtica de resultats anteriors. L'obertura de la recerca i resultats que siguin verificables i reproduïbles, quan sigui aplicable, contribueixen de manera significativa a la qualitat. L'obertura es refereix a la compartició primerenca de coneixements i dades, així com a la col·laboració oberta, incloent-hi el compromís social quan sigui apropiat.

L'avaluació hauria de basar-se en un judici qualitatiu, per al qual la revisió per parells és central, recolzada per l'ús responsable d'indicadors quantitius quan sigui apropiat.

- Reconèixer les contribucions que fan avançar el coneixement i l'impacte (potencial) dels resultats de la recerca. L'impacte dels resultats de la recerca implica efectes d'índole científica, tecnològica, econòmica o social que poden desenvolupar-se a curt, mitjà o llarg termini, i que varien segons les disciplines i tipus de recerca (per exemple recerca bàsica i fronterera vs. recerca aplicada).

Diversitat, inclusió i col·laboració

- Reconèixer la diversitat d'activitats i pràctiques de recerca, amb una varietat de produccions, i premiar la compartició primerenca i la col·laboració oberta. Considerar tasques com la revisió per parells, la formació, la tutoria i la supervisió de candidats i candidates a doctorat, rols de lideratge i, si escau, la comunicació científica i la interacció amb la societat, l'emprenedoria, la valorització del coneixement i la cooperació indústria-acadèmia. Considerar també tota la gamma de produccions de recerca, com ara publicacions científiques, dades, programari, models, mètodes, teories, algorismes, protocols, fluxos de treball, exposicions, estratègies, contribucions polítiques, etc., i premiar el comportament de recerca que doni suport a pràctiques de ciència oberta com ara la compartició primerenca de coneixements i dades, així com la col·laboració oberta dins de la ciència i la col·laboració amb actors socials quan sigui apropiat. Reconèixer que el personal investigador no hauria d'excel·lir en tots els tipus de tasques i proporcionar un marc que permeti al personal investigador contribuir a la definició dels seus objectius i aspiracions de recerca.
- Emprar criteris i processos d'avaluació que respectin la varietat de disciplines científiques, els tipus de recerca (per exemple recerca bàsica i fronterera vs. recerca aplicada), així com les etapes de la carrera de recerca (per exemple personal investigador en inicis de carrera vs. personal investigador sènior), i que reconeguin els enfocaments multi, inter i transdisciplinaris, així com els enfocaments intersectorials, quan sigui aplicable. L'avaluació de la recerca hauria de dur-se a terme de manera adequada a la naturalesa específica de les disciplines científiques, les missions de la recerca o altres interessos científics.
- Reconèixer i valorar la diversitat en els rols i les carreres de recerca, inclosos els rols fora de l'acadèmia. Valorar les habilitats (incloent-hi les habilitats de ciència oberta), les competències i els mèrits del personal investigador individual, però també reconèixer la ciència en equip i la col·laboració.
- Assegurar la igualtat de gènere, les oportunitats iguals i la inclusió. Considerar l'equilibri de gènere, la dimensió de gènere, i tenir en compte la diversitat en un sentit més ampli (per exemple origen racial o ètnic, orientació sexual, situació socioeconòmica, discapacitat) en els equips de recerca a tots els nivells, i en el contingut de la recerca i la innovació.

II. Posar en pràctica els Compromisos següents:

Compromisos principals

Els compromisos principals inclouen dos compromisos per permetre un millor reconeixement de les pràctiques i activitats diverses que maximitzen la qualitat de la recerca, així com dos compromisos per facilitar un canvi en l'ús inadequat de les mètriques.

1. **Reconèixer la diversitat de contribucions i carreres en la recerca d'acord amb les necessitats i la naturalesa de la recerca**

Propòsit: Aquest compromís ampliarà el reconeixement de les pràctiques, activitats i carreres diverses en la recerca, tenint en compte la naturalesa específica de les disciplines de recerca i altres interessos de la recerca.

Abast: Els canvis en les pràctiques d'avaluació han de permetre el reconeixement de l'àmplia diversitat de:

- Contribucions valuoses que el personal investigador fa a la ciència i en benefici de la societat, incloent-hi diverses produccions més enllà de les publicacions en revistes i independentment de l'idioma en què es comuniquin;
- Pràctiques que contribueixen a la robustesa, obertura, transparència i inclusió de la recerca i el procés de recerca, incloent-hi la revisió per parells, el treball en equip i la col·laboració;
- Activitats com ara la docència, el lideratge, la supervisió, la formació i la tutoria.

També és important que l'avaluació faciliti el reconeixement i la valorització de rols i carreres diverses en la recerca, incloent-hi rols com a gestor/a de dades, enginyer/a de programari, científic de dades, rols tècnics, divulgació pública, diplomàcia científica, assessorament científic i comunicador/a científic, entre d'altres. Es reconeix que la pràctica actual sovint és massa rígida i limitada, de manera que l'objectiu no pot ser substituir els criteris rígids dels quals volem allunyar-nos amb altres criteris rígids. En lloc d'això, l'objectiu és permetre que les organitzacions ampliiïn l'espectre del que valoren en la recerca, tot reconeixent que això pot variar segons les disciplines i que no s'ha d'esperar que el personal investigador contribueixi a totes les activitats al mateix temps.

2. **Basar l'avaluació de la recerca principalment en l'avaluació qualitativa, en què la revisió per parells és central, amb el suport de l'ús responsable d'indicadors quantitativs**

Propòsit: Aquest compromís permetrà el pas cap a criteris d'avaluació de la recerca que se centrin principalment en la qualitat, tot reconeixent que l'ús responsable d'indicadors quantitativs pot donar suport a l'avaluació quan sigui significatiu i rellevant, la qual cosa depèn del context.

Abast: L'avaluació de la recerca ha de basar-se principalment en l'avaluació qualitativa, en què la revisió per parells és central, amb el suport d'indicadors quantitius utilitzats de manera responsable quan sigui apropiat. La revisió per parells és el mètode més robust conegut per avaluar la qualitat i té l'avantatge que està en mans de la comunitat investigadora. És important que els processos de revisió per parells estiguin dissenyats per satisfer els principis fonamentals de rigor i transparència¹: avaluació per experts, transparència, imparcialitat, adequació, confidencialitat, integritat i consideracions ètiques, igualtat de gènere i diversitat. Per abordar els prejudicis i les imperfeccions als quals qualsevol mètode està subjecte, la comunitat investigadora reavalua i millora regularment les pràctiques de revisió per parells. S'haurien d'explorar criteris, eines i processos revisats o potencialment nous, adequats per avaluar la qualitat juntament amb la revisió per parells. El pas cap a pràctiques d'avaluació que es basen més en mètodes qualitius pot requerir esforços addicionals per part del personal investigador. El personal investigador hauria de ser reconegut per aquests esforços i les seves contribucions a la revisió del treball dels seus companys haurien de ser valorades com a part de la seva progressió professional.

3. **Abandonar els usos inadequats en l'avaluació de la recerca de mètriques basades en revistes i publicacions, en particular, els usos inadequats del *Journal Impact Factor (JIF)* i l'*h-index***

Propòsit: Aquest compromís reduirà la prevalença d'un conjunt reduït de mètriques quantitatives basades en revistes i publicacions.

Abast: S'haurien d'abandonar els usos inadequats de mètriques basades en revistes i publicacions en l'avaluació de la recerca. En particular, això significa allunyar-se de l'ús de mètriques com el *Journal Impact Factor (JIF)*, l'*Article Influence Score (AIS)* i l'*h-index* com a indicadors de qualitat i impacte. Els "usos inadequats" inclouen:

- Dependre exclusivament de mètriques basades en autors (per exemple, comptar articles, patents, cites, subvencions, etc.) per avaluar la qualitat o l'impacte;
- Avaluar els resultats basant-se en mètriques relacionades amb el lloc de publicació, el format o l'idioma;
- Dependre d'altres mètriques que no reflecteixen adequadament la qualitat o l'impacte.

4. **Evitar l'ús dels rànquings d'organitzacions de recerca en l'avaluació de la recerca**

Propòsit: Aquest compromís ajudarà a evitar que les mètriques utilitzades pels rànquings internacionals, les quals són inadequades per avaluar el personal investigador, contagiïn l'avaluació de la recerca i el personal investigador. Ajudarà a la comunitat investigadora i a les organitzacions de recerca a recuperar l'autonomia per definir les pràctiques d'avaluació, en lloc d'haver de complir amb criteris i metodologies establertes per empreses comercials

¹Global Research Council (2018): Statement of Principles on Peer/Merit Review

externes. Això podria incloure mantenir el control sobre les metodologies i les dades dels rànquings.

Abast: Reconeixent que els rànquings internacionals més sovint citats per les organitzacions de recerca actualment no són "justos i responsables"², els criteris que aquests rànquings utilitzen no haurien de ser aplicats a l'avaluació de personal investigador individual, equips de recerca i unitats de recerca. Les organitzacions de recerca també han de ser conscients que la comunicació pública (per exemple, la publicitat activa del rànquing d'una institució) pot contribuir a la percepció que la qualitat de la recerca conflueix amb les posicions dels rànquings.

Quan els rànquings es considerin inevitables, com pot ser el cas de formes d'avaluació més enllà de l'àmbit d'aquest Acord, com ara la comparació i les revisions de rendiment de països o institucions, s'haurien de reconèixer les limitacions metodològiques d'aquestes aproximacions, i les institucions haurien d'evitar l'efecte contagi en l'avaluació de la recerca i el personal investigador.

Compromisos de suport

Els compromisos de suport inclouen tres compromisos per permetre el pas cap a nous criteris, eines i processos d'avaluació de la recerca, i tres compromisos per facilitar l'aprenentatge mutu, comunicar el progrés i assegurar que els nous enfocaments es basen en evidències.

5. **Comprometre recursos per reformar l'avaluació de la recerca segons sigui necessari per aconseguir els canvis organitzatius compromesos**

Propòsit: Aquest compromís garantirà que les organitzacions assignin els recursos necessaris, ja sigui en forma de pressupost o capacitat de personal, per millorar les pràctiques d'avaluació de la recerca dins del termini acordat.

Abast: L'assignació de recursos per part de les autoritats d'avaluació i les organitzacions de finançament i de recerca és una condició necessària per reformar les pràctiques d'avaluació. Els recursos s'haurien d'assignar segons sigui necessari per a cada organització per aconseguir els canvis que permetran complir amb els Principis i implementar els Compromisos. Això inclou recursos per:

- Implementar canvis en l'avaluació de la recerca, incloent la planificació i el seguiment del progrés;
- Sensibilitzar tots els actors;
- Educar, formar i donar suport al personal investigador i a qualsevol altre personal involucrat en l'avaluació, incloent-hi el personal revisor i assessor;

²Com s'ha definit, per exemple, per INORMS: <https://inorms.net/wp-content/uploads/2022/07/principles-for-fair-and-responsible-university-assessment-v5.pdf>

- Donar suport a la infraestructura necessària com ara eines i serveis per a la recopilació transparent i el processament de dades sobre les pràctiques d'avaluació de la recerca.

S'hauria de prestar una atenció especial a posar recursos per permetre la participació del personal investigador, en totes les etapes de la carrera, en la reforma de l'avaluació de la recerca.

6. Revisar i desenvolupar els criteris, eines i processos d'avaluació de la recerca

6.1. CRITERIS PER A UNITATS I INSTITUCIONS

Amb la participació directa d'organitzacions de recerca i personal investigador en totes les etapes de la carrera, revisar i desenvolupar criteris per avaluar les unitats de recerca i les organitzacions de recerca, mentre es promou la interoperabilitat

Propòsit: Aquest compromís garantirà que les autoritats nacionals/regionals/organitzacionals i les agències d'avaluació revisin i, si és necessari, desenvolupin criteris per a l'avaluació de les unitats de recerca i les organitzacions de recerca, d'acord amb els Principis. Fomentarà l'ús responsable de mètriques en l'avaluació de les unitats de recerca i organitzacions de recerca, i ajudarà a evitar contradiccions o incompatibilitats entre l'avaluació de la recerca, el personal investigador i les organitzacions de recerca. També salvaguardarà la interoperabilitat dels processos d'avaluació adaptats o de nou desenvolupament.

Abast: Els criteris per a l'avaluació de les unitats de recerca i organitzacions de recerca, incloent-hi universitats, centres de recerca i infraestructures de recerca, haurien de ser revisats i adaptats, i desenvolupar-ne de nous si és necessari, basant-se en evidències. Això s'hauria de fer en estreta col·laboració amb els avaluadors i els que seran avaluats, incloent-hi les organitzacions de recerca i el personal investigador. Els canvis haurien d'incrementar la capacitat per avaluar la qualitat permetent el reconeixement de totes les contribucions a la recerca de qualitat per part de les unitats de recerca i institucions. Aquest reconeixement inclou la compartició prèvia de dades i resultats, la col·laboració oberta, el treball en equip; i la consideració de les contribucions a l'ecosistema de recerca, la generació de coneixement i l'impacte científic, tecnològic, econòmic, cultural i social. Les autoritats nacionals/regionals/organitzacionals i les agències d'avaluació haurien de coordinar-se per garantir que les seves metodologies i processos siguin interoperables, alhora que respectin la necessària adaptació a cada context.

6.2. CRITERIS PER A PROJECTES I PERSONAL INVESTIGADOR

Amb la participació directa de personal investigador en totes les etapes de la carrera, revisar i desenvolupar criteris, eines i processos per a l'avaluació de projectes de recerca, equips de recerca i personal investigador adaptats al seu context d'aplicació

Propòsit: Aquest compromís permetrà el reconeixement de les diverses activitats i pràctiques de recerca mitjançant la revisió i el desenvolupament de criteris, eines i processos d'avaluació. Garantirà que les organitzacions revisin els seus processos i

facin canvis tangibles mitjançant el desenvolupament d'aproximacions d'avaluació existents o noves, de manera individual o en col·laboració amb altres, d'acord amb els Principis.

Abast: Els criteris, eines i processos haurien de ser revisats i desenvolupats en col·laboració amb personal investigador de diferents disciplines i en diferents etapes de la carrera; i haurien d'habilitar el reconeixement de la diversitat d'activitats i pràctiques de recerca que contribueixen a la qualitat de la recerca, incloent-hi produccions diverses en diferents idiomes. Això hauria d'incrementar la capacitat per avaluar la qualitat permetent el reconeixement de totes les contribucions a la recerca de qualitat dels projectes de recerca i del personal investigador i equips de recerca. Això inclou el reconeixement de la compartició prèvia de dades i resultats, la col·laboració oberta i el treball en equip. Les pràctiques reformades per a l'avaluació de personal investigador individual haurien de considerar el potencial futur juntament amb el registre de trajectòria i tenir en compte els contextos i les carreres individuals del personal investigador. També haurien de reconèixer que el personal investigador no pot destacar en tots els tipus de tasques i proporcionar un marc que permeti al personal investigador contribuir a la definició dels seus objectius i aspiracions de recerca. L'avaluació de la recerca per les entitats finançadores de recerca hauria de considerar la recerca disciplinària, multi, inter i transdisciplinària, així com les contribucions a la generació de coneixement i l'impacte científic, tecnològic, econòmic, cultural i social.

7. Sensibilitzar sobre la reforma de l'avaluació de la recerca i proporcionar comunicació transparent, orientació i formació sobre els criteris i processos d'avaluació, així com el seu ús

Propòsit: Aquest compromís garantirà que les organitzacions creïn consciència sobre la reforma entre tots els actors. Assegurarà que les organitzacions comuniquin de manera transparent els criteris, eines i processos utilitzats per a l'avaluació de la recerca i formin el personal investigador i el personal avaluador en el seu ús.

Abast: Sense una sensibilització generalitzada sobre la reforma i la formació del personal avaluat i, fonamentalment, del personal avaluador, el progrés serà lent, si no impossible. Les organitzacions haurien de ser clares i transparents sobre els processos d'avaluació i les eines i criteris que utilitzen. Haurien de fer accessible de forma oberta la guia sobre els seus enfocaments d'avaluació i formar les persones involucrades en el procés d'avaluació. Han de permetre que les entitats avaluades tinguin accés als criteris, dades i ressenyes o resultats de les deliberacions utilitzades en la seva avaluació dins dels límits de la confidencialitat. Cal prestar especial atenció a la sensibilització del personal investigador en totes les etapes de la carrera.

8. Intercanviar pràctiques i experiències per permetre un aprenentatge mutu dins i fora de la Coalició

Propòsit: Aquest compromís garantirà que les organitzacions intercanviïn i facin ús de la informació per a un aprenentatge mutu. Això ajudarà a evitar la fragmentació, contribuirà a la coherència de les pràctiques d'avaluació entre les organitzacions i permetrà la mobilitat del personal investigador. També permetrà que aquells que van més avançats comparteixin enfocaments i lliçons apreses, per beneficiar aquells que tenen més camí per recórrer en el seu viatge de reforma.

Abast: Respectant l'autonomia de cadascú, les organitzacions haurien de compartir pràctiques i experiències per facilitar l'aprenentatge mutu. Aquest intercanvi hauria d'incloure la contribució al desenvolupament de guies i enfocaments comuns per tal de minimitzar les contradiccions o incompatibilitats entre les pràctiques d'avaluació utilitzades per diferents organitzacions. També hauria d'incloure la compartició de lliçons apreses per assegurar millores mútues constants.

9. Comunicar els avenços en l'adhesió als Principis i la implementació dels Compromisos

Propòsit: Aquest compromís garantirà que les organitzacions es mantinguin actualitzades sobre els avenços realitzats. Fomentarà una reflexió curosa i el seguiment de la seva pròpia adhesió als Principis i els progressos cap a l'assoliment dels Compromisos.

Abast: Demostrar els progressos realitzats cap a la implementació dels Compromisos i l'adhesió als Principis és una part important d'aquesta iniciativa. Les organitzacions haurien de comprometre's a actualitzar-se regularment entre elles i les seves comunitats sobre la seva adhesió i progressos. Aquest procés implica estar obert a l'escrutini de les seves pròpies comunitats, compartir èxits així com reptes, i comunicar les seves experiències per facilitar el progrés col·lectiu.

10. Avaluar les pràctiques, criteris i eines basant-se en evidències sòlides i en l'estat de la qüestió en la recerca sobre recerca, i fer que les dades estiguin disponibles en obert per a la recopilació d'evidències i la recerca

Propòsit: Aquest compromís garantirà que les decisions sobre l'aproximació a l'avaluació estiguin basades en evidències. Ajudarà a les organitzacions a reflexionar sobre els seus propis processos, a entendre si les pràctiques d'avaluació assoliran els objectius desitjats, i a involucrar-se en una avaluació evolutiva basada en noves evidències a mesura que estiguin disponibles. També ajudarà a garantir el control i la propietat de les dades d'avaluació de la recerca per part de la comunitat investigadora.

Abast: Les evidències creixents mostren que els processos d'avaluació actuals que es basen en mètriques basades en publicacions i revistes són propensos a diversos biaixos. Com que diverses organitzacions estan provant enfocaments que utilitzen una avaluació de la recerca més qualitativa (per exemple, CV narratius i basats en evidències, nous marcs d'avaluació i indicadors), és important avaluar i monitorar el seu impacte basant-se en evidències i

mètodes rigorosos. Les organitzacions haurien de contribuir a l'avaluació de la recerca basada en evidències per fer-ho possible. Per exemple, això es podria aconseguir fent disponibles dades que es puguin utilitzar per a la recerca sobre recerca, participant en la recerca sobre recerca, o finançant recerca sobre recerca. Compartir dades hauria de ser el compromís mínim i les dades haurien de compartir-se mitjançant una infraestructura oberta, respectant alhora la protecció de dades personals.

III. Organitzar i operar la Coalició seguint els principis següents:

- Els signataris de l'Acord tindran dret a convertir-se en membres de la Coalició, sempre que compleixin les condicions d'afiliació establertes en els documents de governança de la Coalició. Podran deixar la Coalició en qualsevol moment.
- La Coalició estarà integrada pels seus membres; l'Assemblea General definirà la seva organització detallada i les normes i procediments de funcionament.
- La Coalició oferirà un espai per a l'aprenentatge mutu i la col·laboració que reforci i faciliti la implementació dels Compromisos pels membres, respectant alhora la seva autonomia.
- Amb aquest propòsit, es crearan grups de treball sobre temes específics com a "Comunitats de pràctica". Els grups de treball es proposaran per iniciativa dels membres i la participació d'altres membres serà voluntària. Altres mitjans, com tallers o seminaris en línia, també es podran utilitzar per reforçar l'aprenentatge mutu i la col·laboració.
- La comunicació del progrés dels membres individuals en la implementació dels Compromisos es basarà principalment en l'autoavaluació compartida públicament. S'espera que aquest enfocament basat en la confiança faciliti l'intercanvi d'informació i la col·laboració, incloent-hi l'experimentació conjunta, si s'escau.
- El suport per al treball de la Coalició consistirà principalment en contribucions en efectiu i en espècie dels membres, o finançament d'organitzacions de finançament de la recerca.
- El treball de la Coalició comptarà amb el suport d'una organització lleugera. La presa de decisions es basarà en l'Assemblea General, i es disposarà d'estructures com un Consell de Direcció, amb el suport d'una Secretaria. La Coalició hauria de tenir la capacitat de gestionar el seu pressupost.
- Establir mecanismes per a interaccions periòdiques amb, i la implicació de, autoritats nacionals i regionals per assegurar que les polítiques i els marcs nacionals/regionals siguin propicis al treball de la Coalició.
- La Coalició buscarà la col·laboració, les complementaritats i les sinergies amb altres iniciatives i organitzacions existents, segons sigui apropiat.

IV. Respectar el calendari següent:

- Els signataris d'aquest Acord es comprometen a compartir amb els altres i amb la seva comunitat com la seva organització ha començat el procés de revisió o desenvolupament de criteris, eines i processos d'acord amb els Compromisos bàsics i segons un pla d'acció amb fites definides, abans de finals del 2023 o dins d'un any des de la signatura de l'Acord.
- Els signataris d'aquest Acord es comprometen a demostrar regularment els progressos en la revisió, el desenvolupament i l'avaluació de criteris, eines i processos que compleixin els Compromisos bàsics, amb un punt de referència a finals del 2027 o dins de cinc anys des de la signatura de l'Acord, moment en què hauran treballat almenys un cicle de revisió i desenvolupament dels seus criteris d'avaluació, eines i processos.

Els signataris que no estan avaluant projectes de recerca, personal investigador, unitats de recerca o organitzacions de recerca es comprometen a contribuir a la reforma i a compartir els progressos amb els altres i amb la comunitat respectant el mateix calendari.

En signar aquest Acord, els signataris tenen dret a convertir-se en membres de la Coalició. Tot i reconèixer que aquest Acord no té cap efecte legal vinculant, representa un compromís públic de contribuir activament i constructivament a la reforma de l'avaluació de la recerca.

Signatura i data

Nom i càrrec de la persona signant que representa l'organització

Nom, càrrec i dades de contacte a l'organització per coordinar el seguiment de la signatura

Els annexos següents no formen part integrant de l'Acord; es proporcionen per donar suport a la seva implementació. L'Annex 1 detalla la necessitat de la reforma, l'Annex 2 aclareix la terminologia utilitzada, l'Annex 3 suggereix un recorregut per a la reforma, i l'Annex 4 proporciona un conjunt inicial d'eines pràctiques i opcions a considerar.

Annex 1 – La necessitat de la reforma de l'avaluació de la recerca

Reforma de l'avaluació de la recerca

Compromisos compartits per a la reforma de l'avaluació de la recerca, per aconseguir-la en un marc de temps acordat, permetran reconèixer les diverses produccions, pràctiques i activitats que maximitzen la qualitat de la recerca i els seus impactes, facilitaran un allunyament de l'ús inadequat de mètriques basades en revistes i publicacions, i reforçaran la confiança en la recerca.

Hi ha un ampli consens sobre la necessitat de reformar l'avaluació de la recerca - Hi ha un ampli consens entre la comunitat investigadora que, per donar suport a la qualitat de la recerca i a l'atractiu dels entorns de recerca, les pràctiques d'avaluació de la recerca necessiten ser reformades. Això es deu a una sèrie de raons interconnectades, incloent-hi i) permetre que l'avaluació de la recerca doni suport a cultures de recerca positives; ii) assegurar que les pràctiques d'avaluació es mantinguin rellevants a mesura que evolucionin els processos de recerca i les expectatives de la recerca; i iii) respondre a les demandes creixents que la recerca afronta davant dels nombrosos desafiaments socials, ambientals, democràtics i econòmics. Tot i que les motivacions darrere d'aquest procés poden ser diferents, totes apunten en la mateixa direcció: es necessita una reforma, principalment per donar suport a la qualitat de la recerca.

Els processos d'avaluació que es basen predominantment en mètriques basades en revistes i publicacions són coneguts perquè duen a una cultura de "publicar o morir" que no reconeix diversos enfocaments i que pot portar, com a conseqüència, a reduir la qualitat - La dominància de mètriques rígides basades en revistes i publicacions, que sovint s'utilitzen de manera inadequada en l'avaluació de la recerca, pot ser un obstacle per al reconeixement de les diverses contribucions i pot afectar negativament la qualitat i l'impacte de la recerca. Per exemple, aquesta dominància pot: promoure la quantitat i la velocitat en detriment de la qualitat i la rigorositat; conduir a l'aparició de revistes i conferències depredadores; fomentar la publicació en revistes amb accés de pagament a causa dels seus alts factors d'impacte, malgrat l'existència d'alternatives d'accés obert; portar a la prudència perquè prendre riscos pot reduir les possibilitats de publicació; generar una atenció excessiva als rànquings que dificulta la col·laboració; i malgastar esforços, temps i recursos a través de la duplicació de treballs, ja que els resultats "negatius" es queden en gran part sense ser informats. Les pràctiques d'avaluació de la recerca haurien d'incloure una cultura de recerca que reconegui la col·laboració, l'obertura i la implicació amb la societat, i que ofereixi oportunitats per a diversos talents.

*Es necessita un compromís conjunt que es basi en els progressos realitzats - Diverses organitzacions, inspirades per la Declaració de San Francisco sobre l'Avaluació de la Recerca (*San Francisco Declaration on Research Assessment - DORA*), els principis proposats pel Manifest de Leiden (*Leiden Manifesto*) per a les mètriques de recerca, i els Principis de Hong Kong (*Hong Kong Principles*) per a l'avaluació del personal investigador, ja han començat a reformar l'avaluació de la*

recerca. Ara es necessita una acció coordinada per construir-hi damunt i reunir prou massa crítica per permetre una reforma sistèmica de les pràctiques d'avaluació de la recerca.

Coalició per a la reforma de l'avaluació de la recerca

La Coalició convida totes les organitzacions a unir-se, i d'aquesta manera contribuir a avançar en la reforma de l'avaluació de la recerca, i permetre el reconeixement de les diverses pràctiques i activitats que maximitzen la qualitat de la recerca.

La col·laboració sobre la base de principis comuns facilitarà el progrés en la reforma de l'avaluació de la recerca - Fins ara, el progrés entre les organitzacions de recerca i els països ha estat desigual, i els esforços en curs estan fragmentats. La col·laboració en la reforma de l'avaluació de la recerca permetrà als signataris avançar sobre la base de principis comuns. Això també reduirà la suposada "desavantatge del primer" que implica canviar una cultura d'avaluació de la recerca basada en la qualitat, la confiança i la presa de riscos, quan s'aplica globalment.

La Coalició permetrà als signataris provar diferents enfocaments evitant contradiccions en les pràctiques d'avaluació - La Coalició facilitarà l'intercanvi d'informació i l'aprenentatge mutu, i permetrà l'accés a eines, xarxes i grups de treball perquè les decisions puguin basar-se en evidències, i perquè aquells que estan menys avançats en el seu viatge de reforma puguin beneficiar-se de les bones pràctiques establertes i desenvolupar capacitats ràpidament. Permetrà als signataris, individualment o col·lectivament, desenvolupar, provar i implementar criteris, eines i processos d'avaluació; alhora que s'eviten contradiccions en els sistemes, tipus i propòsits d'avaluació, a través d'un diàleg continu. La Coalició no té com a objectiu canviar completament les pràctiques existents d'un dia per l'altre, sinó facilitar la reforma mitjançant un procés iteratiu que deixi espai per a diversos punts de partida i enfocaments.

Per reformar l'avaluació de la recerca, la Coalició ha desenvolupat aquest Acord, pel qual les organitzacions es comprometen a implementar canvis tangibles dins d'un marc de temps acordat i compartir visions sobre els canvis que ja s'han realitzat - La Coalició per a la reforma de l'avaluació de la recerca té un abast global i reuneix organitzacions finançadores de recerca, organitzacions de recerca, autoritats i agències d'avaluació nacionals/regionals, així com associacions de les organitzacions esmentades, societats científiques i altres organitzacions rellevants, totes disposades i compromeses a millorar les pràctiques d'avaluació de la recerca dins d'un marc de temps acordat. Les organitzacions de recerca han assolit diferents nivells de progrés en la reforma de l'avaluació de la recerca. Les organitzacions líders en aquest camp podran compartir els seus coneixements i donar suport al desenvolupament d'un ecosistema d'avaluació coherent. Les organitzacions que encara no s'han compromès amb les reformes podran identificar i aprendre de les idees i pràctiques d'èxit.

Consideracions contextuais

Es necessiten condicions favorables i finançament sostenible per assolir la reforma - Les iniciatives de reformes organitzatives a vegades es veuen obstaculitzades per regulacions nacionals o per la seva limitada autonomia dins dels sistemes nacionals. La Coalició fa una crida a les administracions nacionals per garantir que les condicions dels entorns nacionals facilitin la reforma. L'ús actual inadequat de mètriques basades en revistes i publicacions pot agreujar-se per la pressió sobre els

sistemes de recerca a causa de les quantitats molt limitades de finançament disponible en comparació amb el nombre de personal investigador que hi competeix. El pas cap a una avaluació més qualitativa també podria requerir recursos addicionals si no s'acompanya de canvis en la freqüència de l'avaluació. Nivells sostenibles de finançament i un equilibri entre fons de finançament competitiu i no competitiu seran, per tant, crítics per a la reforma.

Les pràctiques d'avaluació haurien de variar segons el tipus i l'objectiu de l'avaluació - Les pràctiques reformades per avaluar personal investigador individual amb fins de selecció o avaluació professional haurien de tenir en compte els seus contextos i carreres individuals. Les unitats de recerca haurien de ser avaluades no només per les seves produccions de recerca, sinó també per la seva contribució més ampla a l'ecosistema de recerca. L'avaluació de la recerca per part de les entitats finançadores de recerca hauria de tenir en compte la recerca disciplinària, multi, inter i transdisciplinària, així com la contribució a la generació de coneixement i a l'impacte científic, tecnològic, econòmic, cultural i social. Moltes carreres de recerca van més enllà de la recerca i inclouen la docència, l'atenció al pacient, la ciutadania acadèmica i altres rols, i és important considerar aquest treball en la seva avaluació. Tot i que aquest Acord se centra en els reptes específics per millorar l'avaluació de la recerca, podria oferir una oportunitat per a les institucions acadèmiques d'estendre els Principis d'aquest Acord a una avaluació acadèmica més ampla que inclogui la recerca, la docència i el servei a la societat.

Els processos de reforma haurien de permetre el reforçament de l'autonomia, del perfil i dels objectius estratègics de les organitzacions de recerca i permetre diferències en la implementació - La reforma haurà de ser flexible i adaptada per les organitzacions de recerca per tenir en compte la diversitat de disciplines, la varietat d'àrees de competència i talents, les diferències entre cultures, països i regions, la diversitat de llengües utilitzades en el desenvolupament i la comunicació de la recerca, la diversitat de nivells de maduresa de la recerca, la diversitat de les organitzacions de recerca i les seves missions, així com les diferències entre les etapes de la carrera, des del personal investigador jove fins als més veterà. La participació directa del personal investigador i les organitzacions que puguin representar aquesta diversitat serà crucial per a una reforma reeixida.

Annex 2 – Glossari

Avaluació de la recerca - En el context d'aquest Acord, l'avaluació de la recerca comprèn:

- L'avaluació d'organismes de recerca i unitats de recerca, per part d'autoritats d'avaluació, organismes de finançament i de recerca, amb la finalitat d'assignar finançament; responsabilitat en la inversió pública; informar les decisions sobre les prioritats de recerca i millorar la definició i implementació d'estratègies de recerca.
- L'avaluació de projectes de recerca per part d'autoritats d'avaluació, organismes de finançament i de recerca, i organismes que atorguen premis; amb la finalitat d'assignar finançament, informar sobre la gestió de projectes i les decisions futures sobre finançament de recerca, i prendre decisions sobre premis i reconeixements.
- L'avaluació de personal investigador individual i equips de recerca per part d'organismes de finançament i recerca i organismes que atorguen premis; amb la finalitat d'assignar finançament, contractació i promoció, revisió del desenvolupament professional, i prendre decisions sobre premis i reconeixements.

Personal investigador - En el context d'aquest Acord, el terme "personal investigador" es refereix a tots els camps de recerca i activitats acadèmiques, i a totes les etapes de la carrera, incloent-hi els candidats i candidates a doctorat.

Cultura de recerca - En el context d'aquest Acord, adoptem la definició de cultura de recerca de la *Royal Society*: "La cultura de recerca abasta els comportaments, valors, expectatives, actituds i normes de les nostres comunitats de recerca. Influència les trajectòries professionals dels investigadors i determina la manera en què es duu a terme i es comunica la recerca."³

Recerca sobre recerca - En el context d'aquest Acord, la recerca sobre recerca (també coneguda com a meta-recerca, la ciència de la ciència i la meta-ciència) es defineix com l'estudi de la recerca mateixa.

Qualitat - En el context d'aquest Acord, la qualitat de la recerca es defineix tal com es recull en els principis [sota 'Qualitat i impacte'].

Impacte - En el context d'aquest Acord, l'impacte es defineix tal com es recull en els principis [sota 'Qualitat i impacte'].

Diversitat - En el context d'aquest Acord, la diversitat es defineix tal com es recull en els principis [sota 'Diversitat, inclusió i col·laboració'].

Ètica i integritat - En el context d'aquest Acord, l'ètica i la integritat es defineixen tal com es recull en els principis [sota 'Principis per a condicions generals'].

³<https://royalsociety.org/topics-policy/projects/research-culture/>

Annex 3 – Full de ruta de la reforma: un procés suggerit per aconseguir els Compromisos

El full de ruta de la reforma establert presenta un procés suggerit, no prescriptiu, pas a pas per ajudar les organitzacions a aconseguir els Compromisos. Aquest full de ruta es presenta com a passos cronològics; no obstant això, el procés de canvi probablement no serà cronològic, i les organitzacions poden adaptar el full de ruta i començar pel pas que considerin més apropiat per al seu context.

1. Assignar recursos , ja sigui en termes de capacitat o pressupost, per participar activament en el full de ruta de la reforma
2. Comunicar la intenció de reformar , explicar com s'ha començat el procés de revisió o desenvolupament de criteris, eines i processos en línia amb els compromisos principals
3. Avaluar les pràctiques actuals d'avaluació en termes de coherència amb els Principis i Compromisos, considerant també el que actualment funciona bé i com això es pot mantenir en paral·lel amb qualsevol nova pràctica - <i>Reavaluar en intervals fixos, sempre que es portin a terme reformes àmplies de les avaluacions o quan es detectin problemes</i>
4. Implicar els avaluats en el desenvolupament i disseny dels criteris i processos d'avaluació , treballant amb personal investigador per permetre prendre en consideració les diferències entre disciplines i nivells de carrera
5. Desenvolupar criteris d'avaluació existents i dissenyar nous criteris, eines i processos d'avaluació , juntament amb els avaluadors i els avaluats; considerar la diversitat de contribucions, incloent-hi: produccions diverses més enllà de les publicacions en revistes i en diferents idiomes; pràctiques diverses, incloent-hi aquelles que contribueixen a la robustesa, obertura, transparència i inclusió de la recerca i del procés de recerca, com ara la revisió per parells, el treball en equip i la col·laboració; i activitats diverses, incloent-hi la docència, el lideratge, la supervisió, la formació i la tutoria, segons la naturalesa de cada disciplina de recerca
6. Qüestionar els enfocaments desenvolupats i nous treballant amb els avaluadors i els avaluats (per exemple, a qui podrien discriminar els nous enfocaments; com podrien ser manipulats; quines podrien ser les conseqüències no desitjades potencials)
7. Implementar els criteris, eines i processos d'avaluació desenvolupats i els nous segons els Principis i Compromisos; considerar la sensibilització, les recompenses, les polítiques, la formació, la infraestructura i el desenvolupament de capacitats, i incloure la recopilació de dades per donar suport al seguiment, l'avaluació i l'aprenentatge mutu
8. Avaluar els criteris, eines i processos d'avaluació desenvolupats i els nous
9. Compartir dades/informació, participar en l'aprenentatge mutu dins i fora de la Coalició , amb el suport de mecanismes desenvolupats per la Coalició
10. Coordinar-se amb altres organitzacions en l'àmbit nacional i internacional, i promoure la coordinació i harmonització internacional
11. Continuar evolucionant els criteris, eines i processos d'avaluació basant-se en l'aprenentatge de les pròpies avaluacions i les dels altres

Annex 4 – Caixa d'eines: eines pràctiques i opcions a considerar